

Imunoterapia e Imunomodulação - Imunomoduladores biológicos na doença alérgica. Abordagem clínica na dermatite atópica

Doutora Cristina Lopes

Coordenadora da Unidade de Imunoalergologia, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local Saúde Matosinhos

As doenças alérgicas representam um problema de saúde global major com vários estudos documentando o aumento da prevalência de rinite alérgica, asma e dermatite atópica ao longo dos últimos 40 anos. Nos países desenvolvidos, a prevalência da dermatite atópica (DA) parece ter estabilizado nos 10-20%, continuando, no entanto, a aumentar em muitos países em desenvolvimento.

Em cerca de 60% dos casos, a doença manifesta-se durante o primeiro ano de vida (mas pode surgir em qualquer idade). Os primeiros sinais clínicos são a secura da pele (xerose cutânea) enquanto que as lesões eczematosas geralmente não ocorrem antes do segundo mês de vida. A evolução da doença pode ser contínua por longos períodos ou de natureza exacerbação-remissão com agudizações frequentes. A doença é ligeira em cerca de 80% das crianças afetadas e em até 70% dos casos melhora até o final da infância: o início precoce e grave, a história familiar de DA e as sensibilizações precoces a alérgenos são fatores de risco para um curso mais longo de doença. Estimativas recentes de prevalência em adultos referem valores por volta de 10%, sugerindo que a prevalência da DA persistente ou de início na idade adulta é maior do que se supunha anteriormente. Os pacientes que aparentemente superaram a doença continuam a ter a chamada pele hiperreativa e sensível, podendo ter recorrências após longos períodos sem sintomas.

A presença de DA na primeira infância é ainda um fator de risco para o desenvolvimento de doença respiratória alérgica, como rinite e asma, bem como alergia alimentar. As infeções cutâneas bacterianas secundárias, por *Staphylococcus aureus*, são também mais frequentes. A privação de sono em pacientes com DA, devida ao prurido, aumenta o risco de desenvolver perturbação de deficit de atenção / hiperatividade, ansiedade e depressão. Considera-se que a DA, principalmente nas suas formas moderadas a graves, interfere de forma substancial no aspeto psicossocial e económico dos doentes e seus familiares.

A DA é uma doença de fisiopatologia complexa, multifatorial. Uma interação complexa de fatores genéticos e ambientais com disrupção da barreira epidérmica, inflamação e desregulação imunológica, contribuem para o início, progressão e cronicidade da DA. No entanto, ainda não está claro se a disfunção epidérmica precede a desregulação imunológica ou vice-versa. A DA é também considerada uma doença mediada por células T, onde a fase aguda é dominada pela sinalização Th2, enquanto uma mudança subsequente da sinalização Th2 para Th1 ocorre no estadio crónico da doença. As células Th22 contribuem igualmente para a manutenção do estado crónico da DA com infiltração mais intensa de células T, células dendríticas "residentes" (CD1c +) e células dendríticas mieloides (CD11c +), em comparação com a fase aguda da DA.

A patogenia da DA começa quando os alérgenos penetram na barreira epidérmica lesada, encontrando células epidérmicas dendríticas inflamatórias (IDEC) contendo anticorpos IgE; as células dendríticas dérmicas e células de Langerhans epidérmicas (LCs), como têm receptores de IgE de alta afinidade, são acionadas para produzir citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias - linfopietina estromal tímica (TSLP), IL-33, CCL17, CCL18 e CCL22. A sensibilização alérgica é então iniciada através de uma resposta imune mediada por células T, implementada pela

apresentação de antígenos por estas células apresentadoras de antígenos profissionais. Inicia-se assim a inflamação cutânea, característica principal da DA, com uma resposta Th2 e produção de IL-4, IL-13, IL-31 e IL-22 e que, reduzindo ainda mais a expressão de moléculas de barreira epitelial (filagrina, loricirina e claudinas), danifica a função de barreira cutânea. Além disso, a IL-4, IL-13 e IL-31 estimulam os neurónios sensoriais resultando em prurido. O ato de coçar devido ao prurido induz uma maior ativação e infiltração de células pró-inflamatórias, que produzem CCL17 e TSLP, levando a um aumento da resposta inflamatória e evolução para a cronicidade.

O **tratamento da DA** é complexo e deve considerar todos os aspetos envolvidos na sua patogénese. Por conseguinte, é essencial individualizar cada caso, uma vez que os **fatores de agravamento** da DA podem variar de paciente para paciente. Em geral, é aconselhável identificar e reduzir os fatores causais ou exacerbadores para evitar surtos de agudização (Tabela 1).

Tabela 1 – Principais fatores de agravamento da dermatite atópica (adaptado de Lopes Abreu C, Sala Cunill A. Dermatite Atópica, *in* Alergología en la infancia y adolescência, Springer Healthcare, 2023, 6.1 1017-37)

Fatores causais ou exacerbadores
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vestuário sintético ou de lã (aumento da transpiração ou irritação cutânea)</i> • <i>Temperatura ambiente extrema ou ambientes muito secos</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Duches ou banhos muito quentes ou excessivamente longos</i> • <i>Uso de detergentes ou esponjas no banho que alteram a barreira cutânea</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Irritantes ambientais como o cloro, a areia, a relva, etc.</i> • <i>Exposição ambiental a aeroalergénios, em caso de sensibilização (IgE) e fatores de agudização da DA</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alergénios alimentares – apenas evitar alimentos sensibilizantes (IgE) que demonstraram causar agudização da DA, por testes de provocação em dupla ocultação</i> • <i>Alergénios de contacto - se testes epicutâneos (patch) positivos evitar vestuário, acessórios, medicamentos ou tópicos que o possam conter</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Infeções – a infeção por <i>S. aureus</i> é frequente causa de agudização, assim como por fungos como a <i>Malassezia spp.</i> Outras causas superinfeção são os vírus como o herpes simplex, varicela zoster, moluscum contagiosum e coxsackie.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stress - comprovadamente um fator agravante da DA, pelo deve ser oferecido apoio psicológico, bem como medidas destinadas a melhor gerir o stress.</i>

Os principais pilares para o **controlo e tratamento** da doença são: as **medidas gerais** de limpeza e hidratação da pele, com o objetivo de restaurar a barreira cutânea, o **controlo dos fatores exacerbadores**, incluindo o prurido e coinfeções, bem como o controlo da **inflamação** e **imunomodulação**.

Tratamento do prurido

A patogénese do prurido na DA é complexa, com múltiplas vias envolvidas, em que a histamina não é a única molécula envolvida, pelo que o efeito dos anti-histamínicos e a respetiva utilização são ainda objeto de discussão. Embora os antagonistas do recetor H1 sejam amplamente utilizados na DA, demonstram pouca eficácia. De qualquer modo, caso sejam recomendados, devem ser utilizados os de segunda geração, uma vez que os de primeira geração reduzem e fragmentam o sono noturno, afetam negativamente o desempenho escolar e profissional, e estão implicados em acidentes rodoviários. A aplicação de anti-histamínicos tópicos não é recomendada na DA por serem altamente sensibilizantes. O propilenoglicol é também altamente sensibilizante e recomenda-se que seja evitado em emolientes ou cosméticos. O

polidocanol tópico demonstrou que melhora o prurido, em comparação com a aplicação exclusiva de emolientes, e encontra-se em vários produtos emolientes, embora não esteja autorizado na Europa.

Tratamento das infecções

Na presença de exsudação, crostas melicéricas, agravamento clínico ou ausência de resposta ao tratamento, deve suspeitar-se de superinfecção do eczema. Em 90% dos casos, o agente infeccioso mais frequente é *S. aureus*. A utilização de antibióticos tópicos ou sistêmicos dependerá da extensão da infecção. Em casos localizados, o tratamento de eleição é o ácido fusídico ou a mupirocina tópica 2% em creme, aplicados duas vezes por dia durante 1-2 semanas. Em lesões extensas, é preferível utilizar antibióticos orais, sendo o tratamento de eleição as cefalosporinas e o ácido amoxicilino-clavulânico durante 7-10 dias. Nos episódios de DA localizados ao nível facial, são frequentes as infecções por dermatófitos como *Malassezia* spp. Outras causas de superinfecção são os vírus como o *herpes simplex*, *varicela zoster*, *moluscum contagiosum*, varíola e *coxsackie*, que afetam os pacientes com DA mais frequentemente do que os indivíduos saudáveis e têm associado um risco de disseminação. Nestes casos, se presente, o eczema herpético deve ser tratado com antivirais sistêmicos como o aciclovir. Além disso, é recomendada a vacinação contra o vírus da varicela, bem com todas as vacinadas de acordo com o calendário vacinal.

Tratamento da inflamação

Anti-inflamatórios/ imunomoduladores tópicos

Os **corticosteroides tópicos** continuam a ser o tratamento de eleição e de primeira linha para a DA. No entanto, não estão isentos de efeitos secundários, sendo os mais frequentes a atrofia cutânea e supressão do eixo hipotálamo-hipofisário. Contudo, são seguros se aplicados nas doses recomendadas e tendo em conta a potência do corticoide (Tabela 2), a formula galénica, o tipo de veículo, a forma de aplicação (sob oclusão têm um maior potencial de absorção), a área a ser tratada (o rosto, os genitais e as pregas são áreas de maior absorção) e a integridade da pele.

Os corticoides de baixa potência, tais como a hidrocortisona e os respetivos derivados, são as preparações de primeira eleição em crianças e nas áreas mais sensíveis. No caso de ausência de resposta, podem ser aplicados corticoides mais potentes, desde que sejam utilizados durante períodos de 1-2 semanas e sejam evitadas as áreas faciais e de pregas. Se necessários como tratamento de manutenção, é recomendada a utilização de corticoides de baixa ou média potência para evitar os efeitos secundários e os corticoides de elevada potência devem ser utilizados apenas para as exacerbações. Os novos corticoides não fluorados também são potentes, com um menor risco de efeitos secundários locais e sistêmicos, sendo preferenciais para crianças. Geralmente são utilizados na forma de pomadas e unguentos nas áreas secas e liquenificadas devido à sua melhor penetração. Em lesões mais agudas e nas áreas pilosas, são administrados na forma de cremes e loções.

A terapia proativa com corticoides tópicos duas vezes por semana pode reduzir as exacerbações e é segura. Se utilizados como tratamento de DA grave, os pensos húmidos com corticoides tópicos podem ser utilizados para aumentar a respetiva eficácia. Neste caso, recomenda-se que sejam diluídos e mantidos durante períodos muito curtos para reduzir os efeitos secundários. É importante reconhecer o paciente com corticofobia e tratá-lo adequadamente, para melhorar a adesão e evitar o subtratamento.

Tabela 2 – Classificação europeia da potência dos corticosteroides tópicos (adaptado de Lopes Abreu C, Sala Cunill A. *Dermatite Atópica in Alergología en la infancia y adolescência*, Springer Healthcare, 2023, 6.1 1017-37)

Potência	Ingrediente ativo	Exemplo*
Baixa	• Acetato de hidrocortisona 1-2,5%	<i>Pandermil®</i> , <i>Berlison®</i>
	• Acetato de metilprednisolona 0,25%	--
	• Dexametasona 0,1-0,2%	<i>Dexaval®</i> , <i>Dexadermil®</i>
	• Acetonido de fluocinolona 0,0025%	<i>Synalar®</i>
Média	• <i>Prednicarbato</i> 0,25%	<i>Dermatop®</i>
	• <i>Dipropionato de aldometasona</i> 0,05%	--
	• <i>Valerato de betametasona</i> 0,025%	<i>Betnovate RD®</i>
	• <i>Butirato de clobetasona</i> 0,05%	<i>Emovate</i>
	• <i>Desoximetasona</i> 0,05%	<i>Esperson®</i>
	• <i>Acetonido de fluocinolona</i> 0,00625-0,01%	--
	• <i>Butilo de fluocortina</i> 0,75%	--
	• <i>Aceponato de hidrocortisona</i> 0,1%	--
	• <i>Butirato de hidrocortisona</i> 0,1%	<i>Locoid®</i>
Elevada	• Dipropionato de betametasona 0,05%	<i>Diprosone®</i>
	• Dipropionato de beclometasona 0,025%	--
	• Valerato de betametasona 0,1%	<i>Betnovate®</i>
	• Budesonida 0,025%	--
	• Diacetato de diflorasona 0,05%	--
	• Butirato de hidrocortisona 0,1% (pomada)	<i>Locoid®</i>
	• Aceponato de metilprednisolona 0,1%	<i>Advantan®</i>
	• Furoato de mometasona 0,1%	<i>Desdek®, Elocom®</i>
	• Acetonido de triancinolona 0,1%	--
	• Propionato de fluticasona 0,1%	<i>Flutivate®</i>
Muito Elevada	• Propionato de clobetasol 0,05%	<i>Clob-X®</i> , <i>Psorex®</i>
	• Halcinonida 0,1%	<i>Halog®</i>

* Designação comercial sem caráter preferencial, apenas a título exemplificativo

Os **inibidores da calcineurina** são medicamentos da família dos macrólidos com propriedades imunomoduladores e constituem uma alternativa ao tratamento com corticoides tópicos, uma vez que, ao contrário destes últimos, não alteram a síntese do colagénio e, portanto, não induzem a atrofia cutânea. Estão disponíveis duas preparações tópicas: o tacrolimus e o pimecrolimus. O tacrolimus tópico está disponível em pomada 0,03 e 0,1%, estando este último aprovado para o tratamento de pacientes adultos, enquanto o tacrolimus 0,03% está aprovado para o tratamento de crianças com mais de 2 anos de idade e adultos.

Na Europa, a terapia proativa com tacrolimus também foi aprovada para pacientes com mais de 2 anos de idade com DA cuja evolução seja superior a 12 meses. A aplicação tópica de pimecrolimus 1% duas vezes por dia é indicada em crianças com mais de 2 anos de idade, embora tenham sido realizados estudos entre os 3-24 meses de idade.

O tacrolimus posicionou-se para o tratamento de DA moderada e grave, enquanto o pimecrolimus é indicado para o tratamento de DA ligeira e moderada. O ardor no local de aplicação parece ser menor com o pimecrolimus, o que se traduz numa maior tolerância. O respetivo efeito com pensos oclusivos não foi estudado em nenhum dos casos, pelo que a sua utilização não é recomendada. Durante o tratamento, os pacientes deveriam ser aconselhados a evitar a exposição solar ou a utilizar um protetor solar forte. A principal preocupação com este tipo de tratamento é o aumento da prevalência de infeções virais locais (por exemplo, *herpes simplex* e *moluscum contagiosum*).

A fosfodiesterase-4 (FDE4) aumenta a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias. Os pacientes com DA apresentam uma maior atividade da FDE4 nos seus leucócitos, queratinócitos e fibroblastos. Os **inibidores da fosfodiesterase** (FDE4), como a pomada de crisaborol 2%, demonstraram que são eficazes na DA em crianças a partir dos 2 anos de idade. Mas recentemente, **inibidores da quinase Janus** tópicos estão disponíveis: o tofacitinib é uma pequena molécula que inibe a transdução do sinal da quinase Janus (JAK, *Janus kinases*) e a ativação da transcrição (STAT, *signal transducer and activator of transcription*). Demonstrou a respetiva eficácia na forma de unguento para o tratamento tópico de pacientes com DA ligeira-moderada. Porém, são necessários estudos adicionais para que seja aprovado para utilização em crianças.

Tratamentos com imunomoduladores sistémicos

Na Tabela 3 resumem-se os principais tratamentos sistémicos atualmente utilizados na DA: os corticosteroides orais, a ciclosporina A, o micofenolato mofetilo, a azatioprina, o metotrexato, o **biológico** dupilumab e o inibidor das Janus cinases (JAK1 e JAK2) baricitinib.

Tabela 3 – Principais imunomoduladores sistémicos para tratamento da dermatite atópica

(adaptado de Lopes Abreu C, Sala Cunill A. Dermatite Atópica, *in* Alergología en la infancia y adolescência, Springer Healthcare, 2023, 6.1 1017-37)

Tratamento	Mecanismos	Dose	Recomendação
Corticosteróides	Anti-inflamatório em parte por inibição da fosfolipase A	Até 0,5 mg/kg/dia de prednisona	Nas exacerbações e em períodos curtos. Não recomendados a longo prazo
Ciclosporina A	Macrólido Imunossupressor que atua interferindo na transcrição de citocinas Via oral	Dose inicial de 5 mg/kg/dia divididos em duas tomas, com melhoria rápida entre a 1ª e 3ª semanas de tratamento. Alcançada a melhoria, progressivamente reduzir em 1 mg/kg por dia a cada 2 semanas. Monitorização da TA e função renal	Nos adultos com DA grave que não respondam adequadamente ao tratamento com emolientes e corticoides tópicos. Não é indicada em idade pediátrica, pelo que utilizada numa base de uso compassivo. É contraindicada em caso de HTA não controlada, insuficiência renal ou hepática e infeções graves
Micofenolato de mofetilo	Purina biossintética Via oral	Máxima de 20-50 mg/kg/dia, em períodos curtos. Início da resposta normalmente às 8 semanas, com um pico entre 8 e 12 semanas (40-50 mg/kg/dia)	Teratogénico (utilização de um método de contraceção eficaz) Poderá ser utilizado em crianças ou adolescentes que não tenham resposta a outros tratamentos sistémicos aprovados

Tratamento	Mecanismos	Dose	Recomendação
Azatioprina	Análogo purínico Via oral	1-4 mg/kg/dia; função hepática e parâmetros do hemograma devem ser monitorizados	Não recomendada para utilização em combinação com Fototerapia Poderá ser utilizado em crianças ou adolescentes que não tenham resposta a outros tratamentos sistémicos aprovados
Metotrexato	Antagonista do ácido fólico (interfere na síntese da purina e da pirimidina) Via oral/intramuscular	7,5-25 mg/semana em adultos e 10-20 mg/m ² /semana em crianças. Os estudos sugerem que nos doentes que não respondem a 15 mg de metotrexato semanais aos 3 meses de tratamento, não melhorarão	Teratogénico (utilização de um método de contraceção eficaz) Poderá ser utilizado em crianças ou adolescentes que não tenham resposta a outros tratamentos sistémicos aprovados. Náuseas e elevação das enzimas hepáticas são os efeitos adversos mais frequentes
Dupilumab	Anticorpo monoclonal humano que bloqueia a cadeia alfa do recetor da IL-4 e IL-13 Via subcutanea	>6 meses de idade, a dose recomendada é de 200 mg (5 a 15 kg) ou 300 mg (15-30 kg) a cada 4 semanas 6-17 anos: 15-30 kg – dose inicial de 600 mg e doses subsequentes de 300 mg cada 4 semanas; 30-60 kg: dose inicial de 400 mg e doses subsequentes de 200mg cada 2 semanas; ≥ 60 kg: dose inicial de 600 mg e doses subsequentes de 300 mg cada 2 semanas	Aprovado como tratamento de primeira linha em crianças com >6 m de idade com DA moderada-grave
Tralocinumab	Anticorpo monoclonal humano que bloqueia a cadeia alfa do recetor da IL-13	> 12 anos, dose inicial de 600 mg seguida de uma dose de 300 mg administrada em semanas alternadas, injeção subcutânea	Sem necessidade de monitorização adicional. Efeitos adversos: conjuntivite, eosinofilia sérica
Baricitinib	Inibidores das quinases Janus (JAK1 e JAK2)	> 12 anos, 4 mg per os diariamente, possibilidade de passar a 2 mg se doente estável com dose superior	Exclusão de infeções latentes, monitorização parâmetros lipídicos, transaminases, hemograma, risco acrescido de infeções, reativação viral e tromboembolismo.

Tratamento	Mecanismos	Dose	Recomendação
Upadacitinib	Inibidores das quinases Janus (JAK1) Via oral	>12 anos, 30 mg, possibilidade de passar a 15 mg se doente estável com dose superior	Exclusão de infeções latentes, monitorização laboratorial, risco de aumento de transaminases e CK, perfuração gastrointestinal, acne frequente
Abrocitinib	Inibidores das quinases Janus (JAK1) Via oral	> 12 anos, 200 mg per os diariamente, pode passar a 100 mg	Reativação de infeção vírica e infeções latentes

DA dermatite atópica; HTA hipertensão arterial; IL interleucina; CK creatina fosfoquinase

Outros tratamentos imunomoduladores

Atualmente, o interferão gama, as imunoglobulinas, os anti-leucotrienos e os estabilizadores dos mastócitos não são recomendados na DA devido à ausência de evidências.

Entre os recetores de histamina descritos em humanos, o bloqueio do H4R (recetor de histamina 4) representa um tratamento promissor para a DA, com estudos clínicos em curso. Atualmente, não é possível fazer recomendações sobre a sua utilização. A utilização de imunoterapia específica com alérgenos no tratamento da DA não é geralmente recomendada, devendo apenas ser considerada em pacientes muito selecionados com DA e sensibilidade a aeroalérgenos quando tenha sido demonstrado que a exacerbação da DA é causada por esses alérgenos.

Agradecimento: *a autora agradece a colaboração da Dr^a A. Sala Cunill e do Prof. J. Laerte Boechat na discussão e revisão crítica do manuscrito.*

Bibliografia base:

1. Lopes Abreu C, Sala Cunill A. Dermatite Atópica. In *Alergología en la infancia y adolescência*, Springer Healthcare Ibérica, S.L., 2023, 6.1 1017-1037.
2. Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. *Lancet*. 2016 Mar 12;387(10023):1109-1122. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00149-X.

Bibliografia adicional:

1. Facheris P, Jeffery J, Del Duca E, Guttman-Yassky E. The translational revolution in atopic dermatitis: the paradigm shift from pathogenesis to treatment. *Cell Mol Immunol*. 2023 May;20(5):448-474. doi: 10.1038/s41423-023-00992-4.